

TA'LIM DARAJASI VA MAOSHLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL

Rahmonqulova Komila Muhammadi qizi

Angor ixtisoslashgan maktabi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933576>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ta'lim darajasi va maoshlar o'rtasidagi bog'liqlikni baholashga qaratilgan. Tadqiqotda 10,000 nafardan ortiq respondentlarning ta'lim yillari va oylik daromadlari o'rganildi va oddiy ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli qo'llanildi. Natijalar ta'lim yillari va oylik daromadlar o'rtasida sezilarli bog'liqlik borligini ko'rsatdi: har bir qo'shimcha ta'lim yili ish haqi o'rtacha 6,8% ga oshishiga olib keladi. Ushbu maqola ta'limga sarmoya qilishning iqtisodiy natijalarini muhokama qiladi va ta'lim siyosatiga oid tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim darajasi, maosh, ekonometrika, regressiya, inson kapitali, iqtisodiy farovonlik.

1. Kirish

Ta'lim iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotda asosiy o'rin tutadi. Inson kapitaliga sarmoya kiritish, ya'ni ta'lim orqali malaka va bilim olish iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Bir nechta tadqiqotlar ta'lim va daromadlar o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatgan. Ushbu maqolaning maqsadi, ta'lim yillari va shaxslarning oylik daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, iqtisodiy farovonlikka ta'limning ta'sirini baholashdir.

2. Adabiyotlar

Sharhi Inson kapitali nazariyasiga ko'ra (Becker, 1964), ta'lim shaxsning kelajakdagi daromadlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mincer (1974) esa ta'lim yillari va ish haqi o'rtasidagi bog'liqlikni Mincer tenglamasi orqali ifodalab, ushbu ta'sirni kvantifikatsiya qilgan. Shuningdek, Hanushek va Kimko (2000) ta'lim sifati va ishchi kuchining iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini tadqiq qilgan. Ushbu tadqiqotlarning barchasi ta'lim darajasi va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tasdiqlaydi.

3. Ma'lumotlar va metodologiya

Ushbu tadqiqot uchun X mamlakatda 2023-yilda olingan ishchi kuchi statistikasi ma'lumotlari ishlatildi. Jami 10,000 nafar respondentning ta'lim darajasi, oylik daromadi, yoshi, jinsi va ish tajribasi haqidagi ma'lumotlar tahlil qilindi.

3.1 Ma'lumotlar

Asosiy o'zgaruvchilar: Y (ish haqi) – respondentlarning oylik daromadlari. X (ta'lim yillari) – respondentlarning ta'lim olish davomiyligi. Nazorat o'zgaruvchilari – respondentlarning yoshi, jinsi, ish tajribasi, va lavozimi.

3.2 Metodologiya

Tahlil qilish uchun oddiy ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli ishlatildi. Ushbu model orqali ta'lim yillari va oylik daromadlar o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. Modellarning matematik ifodasi quyidagicha: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \epsilon_i$ Bu yerda ishchi -ning oylik daromadi, – ta'lim yillari, – nazorat o'zgaruvchilari (yoshi, jinsi, staji), esa qoldiq xatolik.

4. Natijalar

Regressiya tahlili natijalari ta'lim yillari va oylik daromadlar o'rtasida sezilarli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Har bir qo'shimcha ta'lim yili respondentlarning oylik ish

haqining o'rtacha 6,8% ga oshishiga olib kelgan ($p < 0.05$). Nazorat o'zgaruvchilari – yoshi, jinsi va ish tajribasi ham ish haqi darajasiga ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, oliy ta'lim darajasiga ega bo'lgan respondentlar ko'proq daromadli va malakali ish joylarida ishlashgan.

5. Xulosa va Tavsiyalar.

Tadqiqot natijalari yuqori ta'lim darajasi va iqtisodiy farovonlik o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni tasdiqlaydi. Ta'lim shaxslarning daromadlarini oshirishda va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Davlat ta'lim siyosatini optimallashtirish va ta'lim tizimiga ko'proq sarmoya kiritishni tavsiya qilamiz, chunki bu iqtisodiy rivojlanishga olib keluvchi asosiy omillardandir. Bundan tashqari, oliy ta'limni yanada ommalashtirish, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish orqali kelgusidagi iqtisodiy farovonlikni ta'minlash mumkin.

References:

1. Becker, G. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press
2. Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. Columbia University Press.
3. Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations. American Economic Review, 90(5), 1184-1208.